

Türkiye’de Makroekonomik Dengesizliklerin Analizi: Üçüz Açık Hipotezi Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Analysis Of Macroeconomic Imbalances in Türkiye: An Evaluation Within the Framework of the Triple Deficit Hypothesis

Şahin

KARABULUT

Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi,
Karaman / Türkiye,
[sahin-
karabulut@hotmail.c
om](mailto:sahin-karabulut@hotmail.com)

ORCID: 0000-0001-
7955-6404

Sorumlu yazar:

Şahin KARABULUT

Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi

**Makalenin referans
gösterilmesi:**

Karabulut, Ş. (2026).
Türkiye’de
Makroekonomik
Dengesizliklerin
Analizi: Üçüz Açık
Hipotezi
Çerçevesinde Bir
Değerlendirme.
SCAR, 5(1), 1-19

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
1/zenodo.21024093](https://doi.org/10.5281/zenodo.21024093)

Makale Geliş

Tarihi:07.04.2026

Makale Kabul

Tarihi:28.06.2026

Özet

Bu çalışma, Türkiye’de üçüz açık hipotezinin geçerliliğini incelemektedir. Üçüz açık hipotezi; bütçe açığı, özel tasarruf-yatırım açığı ve cari açığın eşzamanlı olarak ortaya çıkması ve birbirini etkilemesi üzerine kuruludur. Çalışmada, söz konusu hipotezin Türkiye ekonomisi açısından geçerliliği VAR (Vektör Otoregresif Model) yöntemi ile test edilmiştir. Ampirik bulgular, cari açığın büyük ölçüde kendi dinamikleri tarafından belirlendiğini ve bütçe açığı ile tasarruf-yatırım açığının cari açık üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, tasarruf açığından bütçe açığına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçlar, Türkiye’de üçüz açık hipotezinin geçerliliğini desteklemediğini göstermektedir. Politika önerileri kapsamında, cari açığın azaltılması için enerji ithalatına bağımlılığın düşürülmesi, yüksek katma değerli üretimin artırılması, AR-GE yatırımlarının teşvik edilmesi ve tasarrufların reel yatırımlara yönlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üçüz Açık Hipotezi, Bütçe Açığı, Tasarruf-Yatırım Açığı, Cari Açık, VAR Analizi

Abstract

This study investigates the validity of the triple deficit hypothesis for Türkiye. The triple deficit hypothesis suggests the simultaneous occurrence and interaction of the budget deficit, the private savings–investment gap, and the current account deficit. Using the Vector Autoregressive (VAR) model, the study tests whether the hypothesis holds in the Turkish economy. Empirical results reveal that the current account deficit is largely determined by its own dynamics, while the budget deficit and the savings–investment gap have no significant impact on it. However, a unidirectional causality running from the savings gap to the budget deficit is identified. Overall, the findings reject the validity of the triple deficit hypothesis in Türkiye. Policy implications emphasize the need to reduce energy import dependency, increase high value-added production, foster R&D activities, and channel domestic savings into productive investments in order to alleviate the persistent current account deficit.

Keywords: Triple Deficit Hypothesis, Budget Deficit, Savings–Investment Gap, Current Account Deficit, VAR Analysis.

1. GİRİŞ

1929 Büyük Buhranı'na kadar "altın çağını" yaşayan klasik iktisadi yaklaşım, piyasanın kendi dinamikleriyle dengeye ulaşacağını ve bu nedenle kamu müdahalesinin gereksiz olduğunu savunmaktaydı. Bu anlayışa göre, ekonominin serbest işleyişi kaynakların etkin dağılımını sağlayacak, bireyler emeklerinin karşılığını alacak ve ekonomik sistem kendiliğinden dengeye gelecekti. Ancak devlet müdahalesi söz konusu olduğunda, bu doğal denge bozulacak ve sapmalar yaşanacaktı. Bu nedenle klasik iktisatçılar bütçenin mutlaka denk bağlanması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

Ne var ki, 1929 Büyük Buhranı, klasik yaklaşımın öngörülerini geçersiz kılmış ve ekonomik istikrarın kendiliğinden sağlanmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda Keynesyen iktisat anlayışı yükselişe geçmiş ve bütçe politikası bir amaç değil, ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Keynesyen yaklaşım, talep yetersizliklerinin bütçe açıkları yoluyla telafi edilmesini savunmuş, böylece kamu harcamalarının artırılmasıyla ekonomik canlanma sağlanmıştır. Bu uygulama ülkelerin borç stoklarını artırmış olsa da krizlerin aşılmasında başarılı sonuçlar vermiştir.

1970'li yıllarda yaşanan stagflasyon olgusu (durgunluk ile enflasyonun eşzamanlı ortaya çıkması), Keynesyen politikalara duyulan güveni zayıflatmış ve yeni arayışları gündeme getirmiştir. Bu dönemde ön plana çıkan arz yönlü iktisat akımı, enflasyonun yüksek kamu harcamalarından, durgunluğun ise yüksek vergi oranlarından kaynaklandığını öne sürmüş; çözüm olarak vergilerin ve kamu harcamalarının azaltılmasını savunmuştur. Ancak ABD'de uygulanan vergi indirimleri kamu gelirlerini azaltmış, kamu harcamalarının aynı ölçüde kısılamaması ise bütçe açıklarının artmasına neden olmuştur. İç tasarrufların yetersizliği dış kaynak ihtiyacını artırmış ve cari açıklar büyümüştür. ABD'nin uluslararası ticaretteki üstünlüğünü kaybetmesi de cari açığın genişlemesine katkıda bulunmuştur. Böylelikle bütçe açığı ile cari açığın birlikte seyrettiği ve birbirini etkilediği bu olgu, Feldstein tarafından "ikiz açık hipotezi" olarak literatüre kazandırılmıştır.

İkiz açık hipotezi konusunda literatürde iki temel yaklaşım öne çıkmaktadır. Geleneksel (Keynesyen) görüş, bütçe açıklarının borçlanma talebini artırarak faizleri yükselttiğini, bu durumun sermaye girişini teşvik ederek ulusal parayı değerli kıldığını ve sonuçta cari açığı büyüttüğünü savunmaktadır. Buna karşılık Ricardocu Denklik Yaklaşımı, devletin borçlanmasının özel kesimin davranışlarını değiştirmede, özel tasarrufların artışıyla bütçe açıklarının dengelendiğini ve dolayısıyla cari açık üzerinde bir etki oluşmadığını ileri sürmektedir.

1990'lı yıllardan itibaren ise tartışmalar yeni bir boyut kazanmıştır. ABD'nin vergi artışlarıyla bütçe açığını azaltmasına rağmen cari açığın devam etmesi, sorunun yalnızca bütçe açıklarından değil, aynı zamanda özel tasarruf-yatırım dengesinden de kaynaklandığını göstermiştir. Özellikle 2001 sonrası dönemde ABD'de bütçe açığı, cari açık ve özel tasarruf-yatırım açığının birlikte ortaya çıkmasıyla literatürde "üçüz açık hipotezi" gündeme gelmiştir.

Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, tarihsel süreçte hemen her on yılda bir yaşanan siyasi veya ekonomik krizler, bütçe, cari ve tasarruf dengeleri üzerinde kalıcı bozulmalara yol açmıştır. Bu nedenle üçüz açık hipotezinin Türkiye'de geçerliliğinin sınanması, uygulanacak mali ve ekonomik politikalara yön göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da 1975–2016 dönemi için Türkiye'de üçüz açık hipotezinin geçerliliğini test etmek ve söz konusu açıkların birbirleri üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda analizde VAR (Vektör Otoregresif) yöntemi kullanılmıştır.

2. MAKROEKONOMİK DENGELER VE ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN TEORİK ARKA PLANI

Makroekonomik politikanın temel amaçları; ödemeler bilançosu denkleğinin sağlanması, gelir dağılımında adaletin temini, kaynak tahsisinde etkinlik, ekonomik istikrarın korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi olarak özetlenebilir. Söz konusu hedefler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinden bağımsız biçimde iktisat politikalarının nihai öncelikleri arasında yer almaktadır. Ancak bu amaçlara ulaşmak için uygulanan çeşitli politikaların çoğu zaman makroekonomik dengelerde sapmalara yol açtığı da bilinmektedir. Ülkelerin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan yapısal, konjonktürel ya da geçici sorunların yanı sıra küresel gelişmelerin ve dışsal şokların da bu dengesizlikleri derinleştirdiği görülmektedir. İç ve dış unsurların etkileşimiyle ortaya çıkan bu bozulmalar, ekonominin kısır bir döngüye sürüklenmesine neden olabilmekte ve bu nedenle söz konusu dengesizliklerin sebeplerinin ve sonuçlarının dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Son yıllarda özellikle ABD ekonomisinde bütçe dengesi, tasarruf dengesi ve cari işlemler dengesinin aynı anda açık vermesi ve birbirini beslemesi, literatürde “üçüz açık” kavramını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede ele alınan üçüz açık hipotezi, iç dengeyi oluşturan bütçe açığı ile tasarruf-yatırım açığının, dış dengeyi temsil eden cari açık üzerindeki rolünü tartışmaya açmaktadır.

1990’lı yıllardan itibaren ABD ekonomisinde bütçe dengesi, tasarruf dengesi ve cari işlemler dengesinin aynı anda açık vermesi, literatürde üçüz açık hipotezinin tartışılmasına yol açmıştır. Bu hipoteze göre, iç ekonomik dengeyi oluşturan bütçe dengesi ile özel tasarruf-yatırım dengesi açık verdiğinde, dış dengeyi temsil eden cari denge de olumsuz etkilenmekte ve kaçınılmaz biçimde cari açığın ortaya çıkması söz konusu olmaktadır. Başka bir ifadeyle, iç dengedeki bozulmalar dış dengeye doğrudan yansımakta ve ekonomide birbirini besleyen yapısal bir dengesizlik süreci oluşmaktadır.

Bu nedenle üçüz açık hipotezinin analiz edilebilmesi için söz konusu bileşenlerin – bütçe açığı, tasarruf-yatırım açığı ve cari açık – ayrı ayrı incelenmesi önem arz etmektedir. Her bir bileşenin kavramsal çerçevesi ortaya konulduktan sonra, bu değişkenler arasındaki ilişkiler değerlendirilerek hipotezin teorik temelleri daha sağlıklı bir biçimde anlaşılacaktır.

2.1. Bütçe Açığı

Bütçe kavramı tarihsel süreç içerisinde farklı tanımlara konu olmuş ve iktisadi, hukuki ve mali boyutlarıyla ele alınmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre bütçe, belirli bir dönemde kamu gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bu tahminlerin uygulanmasına izin veren hukuki bir belge olarak tanımlanır. Kavram etimolojik açıdan Latince “bulga” kelimesinden türemiş, 17. yüzyılda İngilizce’de “budget” ifadesiyle günümüzdeki anlamına kavuşmuştur. İlk dönemlerde bütçe daha çok “para torbası” ya da “kamu cüzdanı” gibi dar anlamlar taşıırken, günümüzde mali, ekonomik ve sosyal işlevleri bulunan kapsamlı bir politika aracı haline gelmiştir.

Türkiye’de bütçe kavramının hukuki zemini Osmanlı döneminde 1862 tarihli Fransız Kararnamesi’nden etkilenmiş ve 1927 tarihli Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nda ilk kez tanımlanmıştır. Bu bağlamda bütçe, devlet dairelerinin ve kurumlarının yıllık gelir-gider tahminlerini içeren ve uygulanmasına yasama organı tarafından izin verilen bir kanun olarak ele alınmıştır. Literatürde yapılan tanımlar da bütçeyi yalnızca hukuki bir belge olmaktan çıkararak, kaynakların etkin tahsisi, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve makroekonomik istikrarın tesisinde rol oynayan önemli bir araç olarak görmektedir. Dolayısıyla çağdaş anlamda bütçe, klasik fonksiyonları olan mali, hukuki, siyasi ve denetim işlevlerinin yanı sıra ekonomik

istikrar, kalkınma, konjonktürel düzenleme ve gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi makroekonomik amaçlara hizmet etmektedir.

Bütçe açığı, devletin harcamalarının gelirlerini aşması sonucu ortaya çıkan mali dengesizliktir. Başka bir ifadeyle bütçe açığı; vergi gelirleri ve diğer kamu gelirlerinin, transfer harcamaları, kamu alımları ve faiz ödemelerini karşılamaya yetmemesi durumunda oluşur. Geleneksel tanımıyla bütçe açığı yalnızca nominal dengeye odaklanırken, modern literatürde “birincil açık”, “operasyonel açık”, “nakit açığı” ve “yarı mali açık” gibi farklı kavramsallaştırmalar geliştirilmiştir. Örneğin, faiz ödemelerinin bütçeden çıkarılmasıyla hesaplanan birincil açık, hükümetlerin aktif maliye politikası tercihlerini daha net yansıtırken; operasyonel açık, enflasyonun faiz ödemeleri üzerindeki etkisini arındırarak bütçe dengesini daha sağlıklı biçimde ölçmeye imkan verir. Benzer şekilde nakit açık, ödemelerin tahakkuk esasına değil nakit akışına göre hesaplanmasını ifade ederken; yarı mali açık, bütçe dışı kamu faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve çoğu zaman görünmeyen yükümlülükleri kapsar.

Bütçe açıklarının nedenleri çok boyutludur. Ekonomik faktörler arasında hızlı kalkınma çabaları, altyapı yatırımlarının finansmanı, enflasyon ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar öne çıkmaktadır. Politik faktörler arasında seçim dönemlerinde artan harcamalar ve oy maksimizasyonu motivasyonu dikkat çekmektedir. Sosyal faktörler ise nüfus artışı, eğitim ve sağlık harcamaları ile sosyal güvenlik yükümlülüklerindeki yükselişle ilişkilidir. Ayrıca savunma harcamaları, ülkeler arasındaki silahlanma yarışı ve güvenlik endişeleri bütçe açıklarının kronikleşmesinde etkili olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde düşük vergi kapasitesi, kayıt dışı ekonomi ve düşük tasarruf oranları da bütçe açıklarının finansmanını zorlaştırarak borçlanma ihtiyacını artırmaktadır.

Sonuç olarak, bütçe açığı yalnızca mali bir kavram değil, aynı zamanda ekonomik istikrar, büyüme ve refah açısından kritik bir göstergedir. Bu nedenle bütçe açığının nedenlerinin, türlerinin ve ölçüm yöntemlerinin doğru biçimde analiz edilmesi, etkin mali politikaların tasarlanması açısından önem taşımaktadır.

2.2. Tasarruf-Yatırım Açığı

Klasik, Neoklasik ve Keynesyen iktisat yaklaşımlarının ortak kabulü, sermaye birikiminin ve dolayısıyla yatırımların kaynağının tasarruflar olduğudur. Ekonomik büyümenin sağlanabilmesi, yatırımların artırılmasına, bunun da tasarrufların yükselmesine bağlıdır. Bu nedenle, toplam tasarruf hacmi yalnızca bugünün tüketim-yatırım dengesini değil, aynı zamanda geleceğin büyüme hızını da belirleyen stratejik bir göstergedir.

Dışa kapalı bir ekonomi varsayımında toplam yatırımlar, kamu ve özel kesimin tasarruflarının toplamına eşittir. Ancak dışa açık ekonomilerde bu eşitlik bozulur; yatırımlar yurtiçi tasarruflara ek olarak ithal edilen tasarruflarla (dış borçlanma, yabancı sermaye girişi vb.) finanse edilir. Dolayısıyla tasarruf-yatırım dengesi ile cari işlemler dengesi arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. İç tasarrufların yatırımları karşılamaya yetmediği durumda dış kaynak ihtiyacı artar ve cari açık ortaya çıkar. Buna karşılık, tasarrufların yatırımlardan fazla olması halinde ülke dış borç verici konuma gelir.

Tasarruf-yatırım açığı, $S < I$ durumunda oluşur ve bu açığın kapatılabilmesi için dış finansmana başvurulması zorunludur. Ancak dış kaynaklara sürekli bağımlılık, kırılganlıkları artırmakta ve ekonomik istikrarı zayıflatmaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilir büyüme için temel koşul, yurtiçi tasarruf hacminin artırılması ve bu tasarrufların verimli yatırımlara yönlendirilmesidir.

Makroekonomik açıdan iç dengesizliklerin başında gelen “tasarruf yetersizliği”, dış dengedeki kronik cari açıkların da temel kaynağıdır. İç tasarrufların yetersizliği yalnızca dış borçlanmayı artırmakla kalmaz, aynı zamanda yatırım kapasitesini sınırlayarak büyüme ve

kalkınma hedeflerini de olumsuz etkiler. Bu nedenle tasarruf açığı, dış ticaret açığının ve ekonomik yavaşlamaların arkasındaki en kritik yapısal sorunlardan biri olarak değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, yurtiçi tasarruf açığının hangi kesimden kaynaklandığının tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Zira toplam tasarruflar kamu ve özel kesim arasında dağılmaktadır. Dolayısıyla açığın kaynağı kamu kesiminin bütçe açıkları olabileceği gibi özel kesimin yetersiz birikim eğiliminden de kaynaklanabilir. Daha da önemlisi, söz konusu açığın hangi nedenlerle ortaya çıktığının belirlenmesi, uygulanacak politika araçlarının etkinliği açısından belirleyici olacaktır. Bu yönüyle, tasarruf-yatırım açığı hem iç dengeyi hem de dış dengeyi doğrudan etkileyen kritik bir göstergedir. Bu nedenle ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik politikaların, tasarrufların artırılmasına ve bu tasarrufların verimli yatırımlara yönlendirilmesine odaklanması gerekmektedir.

2.3. Cari Açık

Uluslararası iktisadın en temel konularından biri olan ödemeler bilançosu, bir ülkenin dış dünyayla gerçekleştirdiği ekonomik ve mali işlemleri kayda alarak dış dengeyi analiz etmeye imkân tanır. Bu bilanço, ihracat ve ithalat, hizmet gelir ve giderleri, sermaye hareketleri ve transfer ödemeleri gibi geniş bir yelpazedeki işlemleri kapsar. Sağlıklı tutulan ödemeler bilançosu, bir ülkenin uluslararası ödeme gücünün ve ekonomik istikrarının en önemli göstergelerinden biri kabul edilir. Ödemeler bilançosunun en kritik alt kalemlerinden olan cari işlemler hesabı, mal ve hizmet ticareti ile yatırım gelirleri ve tek taraflı transferlerden oluşur. Cari işlemler hesabının açık vermesi ise, ülkenin döviz girişlerinin döviz çıkışlarını karşılayamaması anlamına gelmektedir.

Cari açık, bir ekonominin dış ticaret ve finansal yapısında ortaya çıkan kırılganlıkların önemli bir göstergesidir. Cari işlemler hesabında denge, ihracat, hizmet gelirleri ve net transferlerle elde edilen döviz tutarının ithalat, hizmet giderleri ve dışarıya aktarılan kâr-payları gibi ödemeleri karşılamasıyla sağlanır. Eğer gelirler giderlerin altında kalırsa, ortaya çıkan fark dış finansman ihtiyacını doğurur. Bu durumda ülke ya dış borçlanmaya yönelmekte ya da yurtiçi varlıklarını yabancı yatırımcılara devrederek açığı kapatmaya çalışmaktadır.

Cari açığın nedenleri temelde üç grupta incelenmektedir: yapısal faktörler, konjonktürel dalgalanmalar ve geçici şoklar. Yapısal nedenler arasında enflasyon, döviz kurunun aşırı değerlenmesi, ithal girdi bağımlılığı, düşük verimlilik düzeyi ve sanayileşme stratejilerindeki yanlış tercihler öne çıkmaktadır. Aşırı değerli ulusal para, ithalatı ucuzlatırken ihracatı pahalı hale getirmekte; bu da dış ticaret açığını artırarak cari açığı beslemektedir. Benzer biçimde, yatırım malları ve ara girdilerde ithalata yüksek bağımlılık, ihracatın artması için bile ithalatın yükselmesini zorunlu kılmakta ve dış ticaret açığını kronikleştirmektedir. Düşük verimlilik ve teknolojik yetersizlikler de rekabet gücünü azaltarak cari dengeyi olumsuz etkilemektedir.

Konjonktürel nedenler hem ulusal hem de küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalarla ilişkilidir. Ekonomik genişleme dönemlerinde artan gelir ve tüketim, ithalat talebini yükseltmekte ve cari açıkları artırmaktadır. Daralma dönemlerinde ise ithalat azalmakta, hatta cari fazla oluşabilmektedir. Ancak dalgalanmalar sonucunda açığın ve fazlanın birbirini dengelememesi, kronik bir cari açık sorununu gündeme getirebilmektedir. Ayrıca ticaret ortağı ülkelerdeki ekonomik dalgalanmalar da ihracat ve ithalatı doğrudan etkileyerek cari denge üzerinde belirleyici olmaktadır.

Geçici nedenler ise, genellikle dışsal şoklardan kaynaklanır. Petrol ve enerji fiyatlarındaki ani artışlar, kuraklık ve doğal afetler, üretim kapasitesini düşürerek ithalatı zorunlu kılmakta; buna karşın ihracatın azalması cari açığı büyütmektedir. Bu tür şokların küresel ölçekte olması, dünya ticaret hacmini daraltarak sorunun çözümünü daha da

güçleştirmektedir. Bu bilgilerden hareketle, yalnızca dış ticaret dengesizliğinin bir göstergesi değil; aynı zamanda ekonomik büyüme, istihdam, fiyat istikrarı ve borçlanma dinamikleri üzerinde doğrudan etkiye sahip kritik bir makroekonomik değişkendir. Bu nedenle cari açığın nedenlerinin doğru biçimde analiz edilmesi ve yapısal çözümler üretilmesi, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ön koşulu olarak görülmelidir.

3. LİTERATÜR TARAMASI

1980’li yıllardan itibaren küresel ticaret ve sermaye hareketlerinde artan serbestleşme eğilimleri, ülkelerin dış denge yapısını önemli ölçüde etkilemiş, özellikle cari işlemler dengesini daha kırılgan bir hale getirmiştir. Küresel liberalizasyon süreci, ekonomilerin dış şoklara duyarlılığını artırırken, iç dengede de bütçe açıklarının ortaya çıkmasıyla birlikte literatürde “ikiz açık” tartışmaları öne çıkmıştır. Cari açık ve bütçe açığına ek olarak tasarruf–yatırım açığının da analize dahil edilmesiyle kavramsal çerçeve genişlemiş ve “üçüz açık hipotezi” gündeme gelmiştir. Ancak, son otuz yılda yapılan çok sayıda çalışmaya rağmen, söz konusu hipotezin geçerliliği konusunda iktisat yazınında net bir uzlaşıya varılamamıştır.

Üçüz açık hipotezine yönelik ilk ampirik katkılardan biri Penati ve Dooley (1984)’e aittir. 1949–1981 dönemi için 19 gelişmiş ülkenin verilerini inceleyen yazarlar, finansal serbestleşmenin yurtiçi tasarruf–yatırım ile cari denge ilişkisini değiştirdiğini ve tasarrufların cari açık üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde Zaidi (1985), gelişmekte olan ülkeler üzerine yaptığı analizde, yatırım harcamalarının tasarrufları baskıladığı ve bütçe açıkları aracılığıyla cari açıkları artırdığı sonucuna ulaşmış ve üçüz açık hipotezini desteklemiştir.

Dooley, Frankel ve Mathieson (1987), 62 ülke için gerçekleştirdikleri çalışmada, tasarruf yetersizliğinin cari açıkları beslediğini ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu açığın dış borç ve yardımlarla finanse edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Hatsopoulos, Krugman ve Summers (1988) ise ABD örneğinde dış ticaret açıklarının temel nedenini düşük ulusal tasarruf oranlarına bağlamış, artan bütçe açıklarının borçlanmayı yükselterek dış dengesizlikleri derinleştirdiğini belirtmiştir.

OECD ülkelerine odaklanan Roubini (1988), bütçe açıklarının hem tasarruf davranışlarını hem de cari dengeyi olumsuz etkilediğini bulmuş ve hipotezin geçerliliğini desteklemiştir. Fischer ve Easterly (1990) de teorik açıdan bütçe açıklarının finansman yöntemlerine dikkat çekmiş; para basmanın enflasyonu, dış borçlanmanın borç krizlerini, iç borçlanmanın ise faiz artışlarını tetikleyerek dış dengeyi bozacağını ileri sürmüştür. Buna karşın Bachman (1992), ABD için yaptığı VAR analizinde ikiz açık hipotezini doğrulamış, ancak yatırımların cari açığı açıklamada yetersiz kalması nedeniyle üçüz açık hipotezinin geçerli olmadığını savunmuştur.

Daha sonraki dönem çalışmalarından Gale ve Orszag (2003) bütçe açıklarının ulusal tasarrufları azalttığını ve dolayısıyla milli gelir üzerinde negatif etki yarattığını vurgulamışlardır. Kuijs (2006) ise Çin örneğinde tasarruf artışının hem bütçe hem cari dengeyi iyileştirdiğini ve hipotezin tersi yönde, “üçüz fazla” mekanizmasının da mümkün olabileceğini göstermiştir. Chowdhury ve Saleh (2007), Sri Lanka için yaptıkları analizde bütçe, tasarruf ve cari açıklar arasında pozitif ilişki bulmuş, tasarruf dengesinin cari denge üzerinde bütçe dengesine kıyasla daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Gruber ve Kamin (2007) de 61 ülkelik panel veri analiziyle tasarruf açığının cari açıkların en önemli belirleyicisi olduğunu teyit etmiştir.

Türkiye özelinde yapılan çalışmalar farklı sonuçlar vermektedir. Şen, Şentürk, Sancar ve Akbaş (2012) üçüz açık hipotezinin Türkiye’de geçerli olduğunu bulurken, Tülümce (2013) bütçe açığı ile cari açık arasında ilişki saptayamamış ve hipotezi reddetmiştir. Akıncı ve Yılmaz

(2013) ise 1975–2010 dönemini kapsayan çalışmalarında cari açığın hem bütçe açığından hem de tasarruf açığından etkilendiğini belirlemişlerdir. Daha yakın dönem çalışmalarından Turkey (2013) ve Karanfil & Kılıç (2015) üçüz açık hipotezini desteklemiş, ancak ilişkilerin yönü ve şiddeti konusunda farklı bulgular ortaya koymuşlardır.

Genel olarak literatür incelendiğinde, üçüz açık hipotezinin geçerliliği ülke örnekleri, dönemsel koşullar ve kullanılan yöntemlere bağlı olarak değişmektedir. Bu da hipotezin evrensel bir kural olmaktan ziyade, ülkelerin yapısal özelliklerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

4. VERİ SETİ

Bu çalışmada, üçüz açık hipotezinin Türkiye ekonomisi açısından geçerliliğini sınamak amacıyla, iç dengeyi temsil eden bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığı ile dış dengeyi temsil eden cari açık arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Analiz dönemi olarak 1975–2016 yılları seçilmiş ve söz konusu döneme ait veriler yıllık bazda değerlendirilmiştir. Değişkenler, uluslararası karşılaştırılabilirliği artırmak amacıyla GSYİH'ya oranlanarak modele dahil edilmiştir. Böylece değişkenlerin logaritmik dönüşümüne gerek duyulmamış, oransal değerler doğrudan kullanılmıştır.

Ekonometrik analizde kullanılan veriler iki temel kaynaktan derlenmiştir:

- **Kalkınma Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler veri tabanı,**
- **Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BUMKO) ekonomik göstergeler veri tabanı.**

Bu çerçevede, üç temel değişken tanımlanmıştır:

- **BA (Budget Deficit):** Bütçe açığının GSYİH'ya oranı,
- **TA (Savings-Investment Gap):** Tasarruf açığının GSYİH'ya oranı,
- **CA (Current Account Deficit):** Cari açığın GSYİH'ya oranı.

Çalışmada kullanılan değişkenler ve tanımları Tablo 1'de sunulmaktadır:

Tablo 1: Modelde Kullanılan Değişkenlerin Tanımlanması

Değişkenler	Açıklama
BA	Bütçe Açığı / GSYİH
TA	Tasarruf Açığı / GSYİH
CA	Cari Açık / GSYİH

Bu veri seti, Türkiye'de makroekonomik dengelerin kırılganlığını ve üçüz açık hipotezinin sınanmasına yönelik ilişkileri incelemek için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

5. YÖNTEM: VAR ANALİZİ

Çalışmada bütçe açığı, tasarruf açığı ve cari açık arasındaki etkileşimlerin incelenmesi ve üçüz açık hipotezinin geçerliliğinin sınanması amacıyla Vektör Otoregresif (VAR) modeli kullanılmıştır. Sims (1980) tarafından geliştirilen VAR yaklaşımı, ekonomik değişkenler arasında geleneksel olarak yapılan içsel–dışsal ayrımını reddetmekte ve tüm değişkenlerin içsel olarak ele alınabileceğini varsaymaktadır. Bu yönüyle model, ekonomik değişkenler arasındaki karşılıklı etkileşimlerin çok yönlü doğasını yakalamaya uygun bir yapıya sahiptir.

VAR modelleri, tek değişkenli otoregresif (AR) modellerin çok değişkenli bir genelleştirmesi olup, birden fazla zaman serisinin birlikte nasıl evrildiğini ve birbirleri üzerindeki dinamik etkilerini analiz etmeye imkân tanır. Her bir değişkenin hem kendi

gecikmeli değerlerinden hem de sistemdeki diğer değişkenlerin gecikmeli değerlerinden etkilendiği kabul edilir (Kearney ve Monadjemi, 1990). Bu çerçevede, iktisadi ilişkilerin karmaşık yapısı nedeniyle bağımlı ve bağımsız değişkenlerin kesin çizgilerle ayrılması güç olduğundan, VAR yaklaşımı özellikle uygun bir yöntem sunmaktadır.

Eş anlı denklem sistemlerinde genellikle yapısal kısıtlamalara ihtiyaç duyulurken, VAR modeli bu tür kısıtlamalara gerek bırakmadan dinamik ilişkileri ortaya koyabilmektedir (Keating, 1990). Ayrıca, VAR modellerinde bağımlı değişkenlerin gecikmeli değerlerinin kullanılması, geleceğe dönük güçlü tahminler yapılmasına da imkân tanımaktadır (Kumar, Leona ve Gasking, 1995).

Çalışmada üçüz açık hipotezini test etmek için kullanılacak “CA”, “BA” ve “TA” tarafından temsil edilen üç değişkenli VAR modeli şu şekilde formüle edilmiştir:

$$\Delta CA_t = \alpha_1 + \sum_i^p \beta_{1i} \Delta CA_{t-i} + \sum_i^p \beta_{2i} \Delta BA_{t-i} + \sum_i^p \beta_{3i} \Delta TA_{t-i} + \mu_{1t}$$

$$\Delta BA_t = \sigma_1 + \sum_i^p \theta_{1i} \Delta CA_{t-i} + \sum_i^p \theta_{2i} \Delta BA_{t-i} + \sum_i^p \theta_{3i} \Delta TA_{t-i} + \mu_{2t}$$

$$\Delta TA_t = \vartheta_1 + \sum_i^p \tau_{1i} \Delta CA_{t-i} + \sum_i^p \tau_{2i} \Delta BA_{t-i} + \sum_i^p \tau_{3i} \Delta TA_{t-i} + \mu_{3t}$$

Üçüz açık hipotezine ilişkin kurulan modelde, “ p ” gecikme uzunluğunu, “ t ” zamanı, “ α ”, “ β ”, “ σ ”, “ θ ”, “ ϑ ”, “ τ ” katsayıları, “ Δ ” fark parametresini, “ μ ” ise hata terimlerini ifade etmektedir.

VAR modeli kullanıldığında, sistemin tahmini sonrasında elde edilen artıklar üzerinden ileriye dönük çıkarımlar yapılabilmektedir. Bu kapsamda özellikle iki araç önem arz etmektedir:

- **Etki–Tepki (Impulse–Response) Fonksiyonları:** Bir değişkende meydana gelen bir standart sapmalılık şokun diğer değişkenlerde zamana bağlı etkisini ölçer. Bu analiz sayesinde, üçüz açığı oluşturan unsurlar arasında olası şokların yönü ve süresi değerlendirilebilir.
- **Varyans Ayrıştırması (Variance Decomposition):** Modeldeki değişkenler üzerinde ortaya çıkan öngörü hatalarının hangi oranda kendi içsel dinamiklerinden, hangi oranda diğer değişkenlerden kaynaklandığını ortaya koyar. Böylece değişkenlerin birbirleri üzerindeki göreceli etkileri daha net bir şekilde belirlenebilir (Lütkepohl, 1991).

Dolayısıyla VAR yöntemi, üçüz açık hipotezinin dinamiklerini anlamak ve Türkiye ekonomisinde söz konusu açıkların birbirini nasıl etkilediğini ölçmek için güçlü bir analitik çerçeve sunmaktadır.

6. AMPİRİK BULGULAR

Analiz aşamasında ilk olarak modelde yer alan değişkenlerin – cari açık (CA), bütçe açığı (BA) ve tasarruf-yatırım açığı (TA) – durağanlık özellikleri test edilmiştir. Bu amaçla,

farklı birim kök testleri uygulanarak serilerin düzey değerlerinde durağan olup olmadıkları incelenmiş ve gerekli durumlarda fark alma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Durağanlık analizinin ardından, modelde kullanılacak uygun gecikme uzunluğu çeşitli bilgi kriterleri (Akaike, Schwarz, Hannan-Quinn vb.) aracılığıyla belirlenmiştir. Optimal gecikme uzunluğunun tespit edilmesi, VAR modelinin tahmin aşamasının sağlıklı yürütülmesi açısından kritik önem taşımaktadır.

Bir sonraki adımda, elde edilen VAR modeli tahmin edilmiş ve modelin geçerliliğini sınamak üzere çeşitli yapısal testler uygulanmıştır. Bu kapsamda özellikle modelin istikrar koşullarını sağlayıp sağlamadığı, otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının bulunup bulunmadığı ve hata terimlerinin normal dağılıma uygunluğu kontrol edilmiştir.

Son aşamada ise, değişkenler arasındaki dinamik ilişkilerin analizine geçilmiştir. Bu doğrultuda, etki-tepki (impulse-response) fonksiyonları kullanılarak değişkenlerden birinde meydana gelen şokların diğer değişkenler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca, varyans ayrıştırması (variance decomposition) yöntemiyle, değişkenler arasındaki etkileşimlerin göreceli ağırlıkları ortaya konulmuştur.

Bu süreç sonucunda, Türkiye ekonomisinde üçüz açık hipotezinin geçerliliğine ilişkin ampirik bulgular elde edilmiş ve bütçe açığı, tasarruf-yatırım açığı ile cari açık arasındaki ilişkilerin yönü ve şiddeti değerlendirilmiştir.

VAR analizinin ilk aşaması, modelde kullanılan değişkenlerin durağan olup olmadığının test edilmesidir. Zira durağan olmayan serilerle yapılan tahminler, sahte regresyon sorununa yol açarak sonuçların güvenilirliğini zayıflatmaktadır. Bu nedenle, çalışmada yer alan cari açık (CA), bütçe açığı (BA) ve tasarruf-yatırım açığı (TA) serilerinin durağanlık özellikleri farklı birim kök testleri ile sınanmıştır.

İlk olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri uygulanmış ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. Bulgular gerek sabitli gerekse sabitli ve trendli modellerde, her üç serinin düzey değerlerinde durağan olmadığını göstermektedir. Test istatistikleri kritik değerlerin üzerinde çıktığından, %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde H_0 hipotezi (seriler birim köke sahiptir) reddedilememiştir. Ancak, serilerin birinci farkları alındığında her üç değişken de %1 anlamlılık düzeyinde durağan hale gelmiştir. Bu sonuç, serilerin bütünleşme derecesinin $I(1)$ olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 2: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler	ADF Birim Kök Testi		PP Birim Kök Testi	
	Sabitli	Sabitli ve Trendli	Sabitli	Sabitli ve Trendli
BA	-1.950 (0)	-1.718 (0)	-2.109(2)	-1.907(2)
TA	-1.801 (0)	-1.960 (0)	-1.801 (1)	-1.963 (1)
CA	-2.789 (0)	-3.440 (0)	-2.780 (4)	-3.434 (4)
D(BA)	-5.833 (0)	-5.869 (0)	-5.833 (0)	-5.869 (0)
D(TA)	-6.695 (0)	-6.638 (0)	-6.688 (2)	-6.644 (3)
D(CA)	-7.623 (1)	-7.720 (1)	-9.733 (2)	-9.874 (3)
<i>Kritik değerler</i>	%1: -3.61 %5: -2.93 %10: -2.60	%1: -4.21 %5: -3.52 %10: -3.19	%1: -3.61 %5: -2.93 %10: -2.60	%1: -4.21 %5: -3.52 %10: -3.19

Not: ADF testinde parantez içindeki değerler SIC’a göre belirlenen uygun gecikme uzunluklarını göstermektedir. PP testinde ise parantez içindeki değerler Bandwith değerlerini göstermekte olup, bu değerler Newey-West’e göre belirlenen uygun gecikme uzunluklarını yansıtmaktadır.

Türkiye ekonomisi bağlamında, incelenen dönemde (1975–2016) finansal serbestleşme, 1996 Gümrük Birliği Anlaşması, 1994, 2000–2001 ve 2008 krizleri gibi birçok şok ve yapısal kırılmanın yaşanmış olması, zaman serilerinin durağanlık özelliklerini etkilemiştir. Bu nedenle, yapısal kırılmaları dikkate almayan testlerin yanıltıcı olabileceği göz önünde bulundurularak, ek olarak Zivot-Andrews birim kök testi uygulanmıştır.

Tablo 3: Zivot-Andrews Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler	Zivot-Andrews Testi					
	Model A		Model B		Model C	
BA	-4.142 (0)	2004	-3.258 (0)	2002	-4.045(0)	2004
TA	-4.437 (0)	2004	-3.444 (0)	2000	-4.432 (0)	2004
CA	-4.290 (2)	2004	-3.204 (2)	1997	-3.213 (2)	1994
Kritik Değerler						
	%1		%5		%10	
Model A	-5,34		-4,93		-4,58	
Model B	-4,80		-4,42		-4,11	
Model C	-5,57		-5,08		-4,82	

Not: Model A: Ortalama kırılmayı, Model B: Eğimde kırılmayı, Model C: Rejimde (ortalama+eğim) kırılmayı ifade etmektedir. Parantez içindeki değerler gecikme uzunluklarını göstermektedir.

Zivot-Andrews testi sonuçları Tablo 3'te verilmiştir. Model A (ortalama kırılması), Model B (trend kırılması) ve Model C (rejim kırılması) altında elde edilen test istatistikleri incelendiğinde, BA, TA ve CA serilerinin düzey değerlerinde birim köke sahip olduğu ve trend durağan olmadıkları tespit edilmiştir. Hesaplanan t istatistiklerinin kritik değerlerin mutlak değerinden küçük çıkması, alternatif hipotezin reddedilmesine yol açmıştır.

Dolayısıyla hem ADF ve PP testleri hem de yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews testi, tüm değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olmadığını göstermektedir. Ancak birinci farklar alındığında serilerin durağanlaştığı belirlenmiş ve bu nedenle, analizler serilerin birinci farkları üzerinden yürütülmüştür.

Bu bulgu, değişkenlerin I(1) olduklarını teyit etmekte ve VAR analizinde kullanılacak veri setinin uygun biçimde işlenmesine imkân tanımaktadır.

VAR modeli ile yapılan analizlerde en kritik aşamalardan biri, modele dahil edilecek uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesidir. Yanlış belirlenen gecikme uzunluğu, tahmin sonuçlarının güvenilirliğini zayıflatabilir. Özellikle, gereğinden uzun seçilen gecikmeler, parametre sayısını artırarak aşırı parametreleşme sorununa yol açmakta ve modelin etkinliğini azaltmaktadır (Katos, Lawler ve Seddighi, 2000:300). Buna karşılık yetersiz gecikme seçimi ise değişkenler arasındaki dinamik ilişkilerin tam olarak ortaya konulmasını engelleyebilir.

Bu nedenle, serilerin durağanlık analizlerinin tamamlanmasının ardından, çalışmada kullanılan CA, BA ve TA değişkenleri için farklı bilgi kriterleri yardımıyla optimal gecikme uzunluğu belirlenmiştir. Tablo 4'te görüldüğü üzere, Olasılık Oranı (LR) testi, Son Öngörü Hatası (FPE) ve Akaike Bilgi Kriteri (AIC) en uygun gecikme uzunluğunu 1 olarak göstermektedir. Buna karşılık, Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ve Hannan-Quinn Kriteri (HQ) en uygun gecikmeyi 0 olarak işaret etmiştir.

Tablo 4: Gecikme Uzunluğu Testi Sonuçları

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SIC	HQ
0	-237.63	NA	105.2099	13.1693	13.4305	13.2614
1	-226.34	19.5235	93.4109	13.0457	13.6987	13.2759
2	-218.27	12.6604	99.7574	13.0956	14.1405	13.4639
3	-214.30	5.5789	135.556	13.3675	14.8043	13.8740

(*) İlgili kriterlere göre en uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir.

Kriterler arasındaki farklılıklara rağmen, LR testi, FPE ve AIC'nin kesişiminde 1 gecikmenin en uygun değer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, çalışmada kurulan VAR modeli için optimal gecikme uzunluğu 1 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, seçilen gecikmenin model varsayımlarını (otokorelasyon olmaması, hata terimlerinin durağanlığı vb.) sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek amacıyla ek tanısal testler de gerçekleştirilmiştir.

Değişkenler arasındaki ilişkinin yalnızca VAR analizi ile belirlenmesi yeterli olmadığından, bu ilişkilerin yönünü ortaya koymak amacıyla Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Bu test, bağımlı ve bağımsız değişken ayırımına ihtiyaç duymadan, değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerini eşanlı biçimde değerlendirme imkânı sunmaktadır.

Tablo 5'te CA (cari açık), BA (bütçe açığı) ve TA (tasarruf-yatırım açığı) değişkenlerine ilişkin Granger/Wald testi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 5: Granger Nedensellik / Wald Testi Sonuçları

Bağımlı Değişken: D(CA)	Ki-Kare	Gecikme	Olasılık
D(BA)	0.0439	1	0.8340
D(TA)	0.0721	1	0.7883
Tümü	0.0869	2	0.9575
Bağımlı Değişken: D(BA)			
D(CA)	26.307	1	0.1048
D(TA)	81.677	1	0.0043**
Tümü	81.702	2	0.0168**
Bağımlı Değişken: D(TA)			
D(CA)	0.0179	1	0.8935
D(BA)	0.0161	1	0.8989
Tümü	0.0374	2	0.9815

(**)%1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı.

Sonuçlar incelendiğinde:

- Cari açık (CA) bağımlı değişken olarak ele alındığında, ne bütçe açığından (BA) ne de tasarruf açığından (TA) cari açığa doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir.
- Tasarruf açığı (TA) bağımlı değişken olduğunda da cari açık veya bütçe açığından tasarruf açığına doğru bir nedensellik bulunmamıştır.

- Buna karşılık, bütçe açığı (BA) bağımlı değişken olarak ele alındığında, tasarruf açığından bütçe açığına doğru %1 anlamlılık düzeyinde güçlü bir nedensellik ilişkisi belirlenmiştir. Bu bulgu, özel tasarruf-yatırım dengesinde yaşanan bozulmaların bütçe dengesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
- Ayrıca, cari açığın bütçe açığını %1 ve %5 düzeylerinde etkilemediği açık olmakla birlikte, %10 anlamlılık düzeyinde sınırdaki bir ilişki bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, modelin bütününe bakıldığında cari açık ve tasarruf açığının birlikte bütçe açığı üzerinde anlamlı bir etki yarattığı anlaşılmaktadır.

Özetle, Granger nedensellik testi sonuçları, tasarruf-yatırım açığından bütçe açığına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu; cari açık ile diğer değişkenler arasında ise anlamlı bir nedensellik bulunmadığını ortaya koymaktadır.

7. VAR ANALİZİ TAHMİN SONUÇLARI

Sims (1980) tarafından geliştirilen VAR modelleri, tüm değişkenlerin içsel olarak ele alındığı bir çerçevede rassal şokların makroekonomik değişkenler üzerindeki dinamik etkilerini inceleme olanağı sunmaktadır. Her bir denklemde değişkenlerin kendi gecikmeli değerleri ile birlikte diğer değişkenlerin gecikmeli değerleri de yer almakta ve herhangi bir ön kısıtlama getirilmemektedir. Bu özelliği sayesinde VAR modelleri, eşanlı denklem sistemlerine kıyasla daha sağlıklı tahminler üretmekte ve değişkenler arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin daha net bir şekilde analiz edilmesine olanak tanımaktadır (Gujarati ve Porter, 2012:784; Davidson ve MacKinnon, 1993:685).

Çalışmada kurulan VAR modeli kapsamında elde edilen tahmin sonuçları Tablo 6'da gösterilmektedir.

Tablo 6: VAR Analizi Tahmin Sonuçları

	D(CA)	D(BA)	D(TA)
D(CA(-1))	-0.330496 (0.21029) [-1.57163]	0.255601 (0.15759) [1.62195]	0.046749 (0.34910) [0.13392]
D(BA(-1))	-0.049583 (0.23666) [-0.20951]	-0.156066 (0.17735) [-0.87999]	-0.049907 (0.39287) [-0.12703]
D(TA(-1))	-0.038009 (0.14153) [-0.26855]	-0.303118 (0.10606) [-2.85792]	-0.131948 (0.23495) [-0.56160]
C	0.175617 (0.75192) [0.23356]	-0.535865 (0.56349) [-0.95098]	0.179864 (1.24825) [0.14409]
R-squared	0.124884	0.210478	0.015926
F-statistic	1.212999	2.266009	0.137560

Not: Parantez içindeki değerler standart hataları, köşeli parantez içindeki değerler ise t-istatistiklerini göstermektedir.

Tablo 6'daki sonuçlar incelendiğinde, cari açığın (CA) kendi gecikmeli değerlerinden negatif, bütçe açığının (BA) ise tasarruf açığının (TA) gecikmeli değerlerinden anlamlı ve negatif yönde etkilendiği görülmektedir. Bununla birlikte, serilerin R² değerlerinin düşük çıkması, modelin açıklayıcılığının sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, VAR modelinin tek başına yorumlanmasının yeterli olmadığını, elde edilen sonuçların etki-tepki (impulse-

response) fonksiyonları ve varyans ayrıştırması (variance decomposition) analizleriyle desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Hendry ve Juselius, 2000:10).

Dolayısıyla, bir sonraki aşamada şokların değişkenler üzerindeki dinamik etkileri ve değişkenler arası etkileşimlerin göreceli ağırlıkları incelenecek ve üçüz açık hipotezinin geçerliliğine ilişkin daha kapsamlı değerlendirmeler yapılacaktır.

7.1. Etki Tepki Analiz Sonuçları

VAR modelinin yorumlanmasında kullanılan en önemli araçlardan biri etki-tepki (impulse-response) fonksiyonlarıdır. Bu analiz, modeldeki herhangi bir değişkende meydana gelen bir standart sapmalı şokun diğer değişkenler üzerinde zaman içerisinde ortaya çıkardığı etkileri göstermektedir. Böylelikle, üçüz açık hipotezini oluşturan cari açık (CA), bütçe açığı (BA) ve tasarruf-yatırım açığı (TA) arasındaki dinamik etkileşimler gözlemlenebilmektedir.

Etki-tepki fonksiyonları, değişkenlerde meydana gelen beklenmedik şokların kısa ve uzun dönemde yaratacağı etkileri grafiksel olarak ortaya koymaktadır. Grafiklerde yatay eksen dönemleri, dikey eksen ise tepkinin büyüklüğünü ifade etmektedir. Sürekli çizgiler, ilgili değişkenin şoka verdiği tepkiyi; kesikli çizgiler ise ± 2 standart hata için güven aralıklarını göstermektedir.

Şekil 1: Cari Açık Etki-Tepki Fonksiyonları

Cari açıkta meydana gelen şokların etkisi incelendiğinde, CA'nın kendi üzerindeki tepkisinin kısa vadede pozitif olduğu, ikinci dönemde negatife döndüğü, ardından üçüncü dönemde yeniden pozitive geçtiği görülmektedir. Ancak sonraki dönemlerde bu etkinin anlamlılığını yitirdiği anlaşılmaktadır.

CA'dan BA'ya doğru etki incelendiğinde, cari açık şoklarının bütçe açığını ilk üç dönem boyunca negatif etkilediği, daha sonra ise bu etkinin kaybolduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgu, cari açığın uzun vadede bütçe açığı üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.

CA ile TA arasındaki etkileşimde ise kısa dönemde pozitif yönlü bir ilişki gözlemlenmiştir. Bu sonuç, cari açık ile tasarruf açığı arasında pozitif bir etkileşimin varlığını ileri süren üçüz açık hipotezi ile uyumludur.

Şekil 2: Bütçe Açığı Etki-Tepki Fonksiyonları

Bütçe açığında meydana gelen şokların analizi, BA'nın kendi üzerindeki etkisinin yaklaşık üç dönemle sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır. Bütçe açığı ilk üç dönemde pozitif tepki vermekte, sonrasında ise etkisini kaybetmektedir.

Bütçe açığındaki şokların cari açık üzerindeki etkisi oldukça zayıf olup, anlamlı bir tepki gözlenmemektedir. Bu durum, bütçe açığındaki dalgalanmaların cari açık üzerinde güçlü bir belirleyici olmadığını ortaya koymaktadır.

BA ile TA arasındaki ilişkiye bakıldığında, tasarruf açığının kısa dönemde negatif tepki verdiği, ancak bu etkinin yaklaşık bir dönem sonra ortadan kalktığı görülmektedir.

Şekil 3: Tasarruf Açığı Etki-Tepki Fonksiyonları

Tasarruf açığında meydana gelen şokların TA üzerindeki etkisi başlangıçta pozitif yönlüdür. Ancak kısa süre içerisinde bu etki negatife dönmekte ve daha sonra sıfır çizgisine yakınsamaktadır. Bu durum, artan tasarruf açığının iç borçlanma maliyetlerini yükseltmesi ve faizlerde artışa yol açmasıyla açıklanabilir.

TA'dan CA'ya doğru etki incelendiğinde, tasarruf açığındaki şokların cari açığı zayıf ve kısa süreli etkilediği, uzun dönemde ise herhangi bir anlamlı ilişki yaratmadığı görülmektedir.

Buna karşın TA'daki şokların BA üzerinde yaklaşık üç dönem boyunca negatif etki yarattığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, bütçe açığı ile tasarruf açığı arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Genel Değerlendirme

Etki-tepki analizi sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde:

- Cari açığın hem BA hem de TA üzerindeki etkisinin kısa dönemli ve sınırlı olduğu,
- Bütçe açığının cari açığı etkilemediği,
- Tasarruf açığının ise bütçe açığını negatif yönde etkilediği,

görülmektedir. Bu bulgular, üçüz açık hipotezinin öngördüğü güçlü karşılıklı etkileşimi tam olarak doğrulamamakla birlikte, **BA ile TA arasında anlamlı ve ters yönlü bir ilişkinin varlığını desteklemektedir.**

7.2. Varyans Ayrıştırması

VAR modelinin yorumlanmasında kullanılan bir diğer önemli araç, **varyans ayrıştırması (variance decomposition)** analizidir. Bu yöntem, her bir değişkende ortaya çıkan öngörü hatalarının ne ölçüde kendi içsel dinamiklerinden, ne ölçüde modeldeki diğer değişkenlerden kaynaklandığını göstermektedir. Böylece değişkenler arasındaki etkileşimlerin görece ağırlıkları belirlenebilmekte ve hangi değişkenin sistemde daha dışsal ya da daha içsel davrandığı anlaşılabilir.

Tablo 7: Bütçe Açığı İçin Varyans Ayrıştırması Sonuçları

Dönem	S.E.	D(CA)	D(BA)	D(TA)
1	1.646202	20.90760	79.09240	0.000000
2	1.821332	17.09651	65.31662	17.58687
3	1.838431	17.39995	64.20789	18.39215
4	1.841195	17.60922	64.02167	18.36911
5	1.841665	17.65103	63.98923	18.35974
6	1.841731	17.65659	63.98465	18.35876
7	1.841739	17.65714	63.98413	18.35873
8	1.841739	17.65719	63.98408	18.35873
9	1.841739	17.65719	63.98408	18.35874
10	1.841739	17.65719	63.98408	18.35874

İlk dönemde bütçe açığındaki değişmelerin yaklaşık %79'u kendi geçmiş değerleri tarafından açıklanırken, %20'si cari açıktan kaynaklanmaktadır. Tasarruf açığının etkisi ilk dönemde gözlenmezken, ikinci dönem itibarıyla %17,6 oranında bütçe açığını açıklamaya başlamaktadır. Uzun dönemde (10. dönem sonunda) ise bütçe açığındaki değişmelerin %64'ü kendi şokları, %17,7'si cari açık, %18,4'ü ise tasarruf açığı tarafından açıklanmaktadır.

Bu bulgu, bütçe açığının en yüksek oranda kendi dinamiklerinden etkilendiğini, ancak özellikle tasarruf açığının bütçe açığı üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Granger nedensellik testi sonuçlarıyla paralel biçimde, tasarruf açığından bütçe açığına doğru anlamlı bir etkileşim söz konusudur.

Tablo 8: Tasarruf Açığı İçin Varyans Ayrıştırması Sonuçları

Dönem	S.E.	D(CA)	D(BA)	D(TA)
1	3.646705	40.35944	11.89394	47.74663
2	3.666742	40.12309	11.82847	48.04845
3	3.667646	40.10463	11.82593	48.06944
4	3.667748	40.10579	11.82550	48.06871
5	3.667765	40.10634	11.82540	48.06827
6	3.667768	40.10643	11.82538	48.06819
7	3.667769	40.10644	11.82538	48.06819
8	3.667769	40.10644	11.82538	48.06819
9	3.667769	40.10644	11.82538	48.06819
10	3.667769	40.10644	11.82538	48.06819

Tasarruf açığı, ilk dönemde yaklaşık %48 oranında kendi şokları ile açıklanırken, %40 oranında cari açık ve %12 oranında bütçe açığı tarafından etkilenmektedir. İlerleyen dönemlerde de bu oranlarda önemli bir değişiklik gözlenmemektedir.

Bu sonuç, tasarruf açığının bütçe açığı ve cari açık tarafından kısmen açıklanabildiğini, ancak esasen yüksek oranda kendi içsel dinamiklerinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır.

Tablo 9: Cari Açık İçin Varyans Ayrıştırması Sonuçları

Dönem	S.E.	D(CA)	D(BA)	D(TA)
1	2.196712	100.0000	0.000000	0.000000
2	2.332092	99.82004	0.011299	0.168661
3	2.348444	99.69998	0.011295	0.288721
4	2.350134	99.67135	0.011671	0.316978
5	2.350279	99.66699	0.011781	0.321234
6	2.350289	99.66649	0.011799	0.321712
7	2.350289	99.66644	0.011801	0.321754
8	2.350289	99.66644	0.011802	0.321757
9	2.350289	99.66644	0.011802	0.321757
10	2.350289	99.66644	0.011802	0.321757

Cari açığın varyans ayrıştırması sonuçları, bu değişkenin neredeyse tamamen (%99'dan fazla) kendi dinamikleri tarafından açıklandığını göstermektedir. Hem bütçe açığının hem de tasarruf açığının cari açığın açıklanmasındaki payı son derece düşük kalmaktadır.

Bu bulgu, cari açığın Türkiye'de daha çok dışsal faktörlerden etkilenen, kendi dinamikleriyle şekillenen bir değişken olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Granger nedensellik ve etki-tepki analizleri de cari açığın bütçe ve tasarruf açığından anlamlı biçimde etkilenmediğini göstermiştir.

Dolayısıyla varyans ayrıştırması sonuçları, Türkiye ekonomisinde üçüz açık hipotezinin güçlü biçimde doğrulanmadığını, özellikle cari açığın bağımsız bir dinamik olarak hareket ettiğini göstermektedir. Ancak bütçe açığı ile tasarruf açığı arasındaki çift yönlü etkileşim, hipotezin kısmen destek bulunduğunu da ortaya koymaktadır.

8. SONUÇ

Üçüz açık hipotezi, iç dengeyi temsil eden bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığı ile dış dengeyi ifade eden cari açığın eşzamanlı olarak açık vermesi ve birbirini etkilemesi varsayımına dayanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye ekonomisi için 1975–2016 dönemi verileri kullanılarak üçüz açık hipotezinin geçerliliği incelenmiştir.

Elde edilen bulgular, Türkiye'de bütçe açığının ele alınan dönem boyunca süreklilik arz ettiğini göstermektedir. Özellikle 2001 krizi ile birlikte bütçe açığı tarihi zirvesine ulaşmış, ancak sonrasında uygulanan mali disiplin politikaları sayesinde önemli ölçüde gerilemiştir. Buna karşılık, 2000'li yıllardan itibaren cari açık ekonomik istikrarın en önemli sorunlarından biri haline gelmiş ve bütçe açığındaki iyileşmelere rağmen artış eğilimini sürdürmüştür. Tasarruf-yatırım dengesi açısından ise, 1980'li yıllarda yüksek faiz politikalarının etkisiyle tasarruf fazlaları görülmüş, ancak 2004 sonrası dönemde özel sektör kaynaklı tasarruf açıkları belirginleşmiştir.

VAR modeli sonuçları, üçüz açık hipotezinin Türkiye için sınırlı düzeyde destek bulunduğunu ortaya koymaktadır. Granger nedensellik testi, tasarruf açığından bütçe açığına doğru tek yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Etki-tepki analizi sonuçları, bütçe açığı ile

tasarruf açığı arasında ters yönlü bir etkileşime işaret ederken, cari açığın bu ilişki üzerinde belirleyici bir rol oynamadığını ortaya koymuştur. Varyans ayrıştırması da cari açığın büyük ölçüde kendi dinamikleri tarafından belirlendiğini, bütçe ve tasarruf açıklarının cari açığın oluşumunda anlamlı bir katkısının bulunmadığını teyit etmiştir.

Bu bulgular ışığında, Türkiye’de cari açığın bütçe ve tasarruf açıkları üzerinden dolaylı olarak değil, doğrudan yapısal faktörler ve dış ticaret dinamikleri üzerinden şekillendiği söylenebilir. Dolayısıyla, cari açıkla mücadelede bütçe disiplininin korunması ve tasarrufların artırılmasının tek başına yeterli olmayacağı açıktır. Daha kalıcı çözümler için:

- Enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması,
 - Yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimin teşvik edilmesi,
 - AR-GE yatırımlarının artırılması,
 - Yurtiçi tasarrufların reel yatırımlara yönlendirilmesi,
 - Yabancı sermaye girişlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi,
- önemli politika araçları olarak öne çıkmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye’de üçüz açık hipotezi tam anlamıyla doğrulanmamış; ancak bütçe açığı ile tasarruf-yatırım açığı arasındaki etkileşim hipotezinin belirli ölçüde geçerliliğine işaret etmiştir. Cari açığın ise daha çok yapısal ve dışsal faktörlerden etkilendiği görülmüştür. Bu nedenle, Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengelerini kalıcı biçimde güçlendirmek için yalnızca mali disiplin değil, aynı zamanda üretim yapısının dönüşümüne odaklanan bütüncül politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR

- Akıncı, M., & Yılmaz, Ö. (2013). Türkiye ekonomisinde üçüz açık hipotezinin geçerliliği: Sınır testi yaklaşımı. *İMKB Dergisi*, 13(50), 1–28.
- Bachman, D. D. (1992). Why is the U.S. current account deficit so large? Evidence from vector autoregressions. *Southern Economic Journal*, 59(2), 232–240.
- Chowdhury, K., & Saleh, A. S. (2007). Testing the Keynesian proposition of twin deficits in the presence of trade liberalisation: Evidence from Sri Lanka. *Faculty of Business Economics Working Papers*, 2–35.
- Dooley, M., Frankel, J., & Mathieson, D. J. (1987). International capital mobility: What do saving-investment correlations tell us? *IMF Staff Papers*, 34(3), 503–530.
- Feldstein, M. (2008). Resolving the global imbalance: The dollar and the U.S. saving rate. *Journal of Economic Perspectives*, 22(3), 113–125.
- Fischer, S., & Easterly, W. (1990). The economics of the government budget constraint. *The World Bank Research Observer*, 5(2), 127–142.
- Gale, W. G., & Orszag, P. R. (2003). Economic effects of sustained budget deficits. *National Tax Journal*, 56(3), 463–485.
- Gruber, J. W., & Kamin, S. B. (2007). Explaining the global pattern of current account imbalances. *Journal of International Money and Finance*, 26(4), 500–522.
- Hatsopoulos, G. N., Krugman, P. R., & Summers, L. H. (1988). U.S. competitiveness: Beyond the trade deficit. *Science*, 241(4863), 299–307.
- Kuijs, L. (2006). How will China’s saving-investment balance evolve? *World Bank Policy Research Working Paper*, 3958, 1–32.
- Penati, A., & Dooley, M. (1984). Current account imbalances and capital formation in industrial countries: 1949–1981. *IMF Staff Papers*, 31(1), 1–24.
- Roubini, N. (1988). Current account and budget deficits in an intertemporal model of consumption and taxation smoothing: A solution to the Feldstein-Horioka puzzle? *NBER Working Paper Series*, 2773, 1–52.

- Şen, A., Şentürk, M., Sancar, C., & Akbaş, Y. E. (2012). Empirical findings on triplet deficits hypothesis: The case of Turkey. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 35(1), 81–102.
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48.
- Tülümce, S. Y. (2013). Türkiye’de üçüz açığın ampirik analizi (1984–2010). *Maliye Dergisi*, 165, 97–114.
- Türkay, H. (2013). Türkiye’de cari açık, bütçe açığı ve yatırım–tasarruf açığı ilişkisi. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 14(2), 253–269.
- Zaidi, I. M. (1985). Saving, investment, fiscal deficit and the external indebtedness of developing countries. *World Development*, 13(5), 573–588.